

QISHLOQ XO‘JALIGIGA OID IZOGLOSSALAR TAHLILI (BOYSUN TUMANI “PULHOKIM” VA “TANGIMUSH” MAHALLALARI MISOLIDA)

Allayorova Feruza G‘ayrat qizi

Termiz davlat universiteti, magistr

E-mail: feruzaallayorova77@gmail.com

+99888 026-0217

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19327617>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo‘jaligiga oid izoglossalar areal lingvistika nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqot Surxondaryo viloyati Boysun tumani “Pulhokim” va “Tangimush” mahallalari materiallari asosida olib borilgan. Unda dehqonchilik, chorvachilik va bog‘dorchilikka oid leksik birliklar izofon, izoleks va izomorf turlari asosida tasniflanib, ularning hududiy farqlanish xususiyatlari ochib berilgan. Shuningdek, izoglossalarning lingvogeografik ahamiyati, ularning tarqalish darajasi hamda dialektal o‘ziga xoslikni belgilashdagi roli yoritilgan. Tadqiqot natijalari areal lingvistikaning o‘zbek tilshunosligidagi ahamiyatini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar. Areal lingvistika, sheva, izoglossa, izofon, izoleks, izomorf, lingvistika, hudud, dialekt.

Bugungi globallashuv jarayonida adabiy tilning bir qismi bo‘lgan shevalarni o‘rganish va ularni tadqiq etish borasida qilinayotgan amaliy ishlar dialektlarni tadqiq etish yo‘lida o‘z samarasini bermoqda. Xususan, shevalarni hududiy tarqalish zonalari jihatidan o‘rganilishi bu shevaning qaysi hudud chegaralarida qanday ahvolda ekanligini xaritada o‘rganish imkoniyatini yaratib beradi.

O‘zbek tilshunos olimlari E.D.Polivanov, G.Olim, K.K.Yudaxin, A.Q.Borovkov, V.V.Reshetov, Sh,Sh,Shoabduraxmonov, A.G‘ulomov, S.Ibroximov, F.Abdullayev, M.Mirzayev, A.Aliyev va ularning shogirdlarining o‘zbek shevalari yuzasidan olib borgan bir qator ilmiy izlanishlarida o‘zbek dialektologiyasining lingvogeografik va areal tadqiqoti uchun manbalar yaratganlar.¹ Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida areal lingvistikaning lingvistik geografiya yo‘nalishi bo‘yicha tadqiqotlar nisbatan ko‘proq olib borilgan. Bu borada V.V.Reshetov, Sh,Shoabdurahmonov, A.Shermatov, T.Aydarov, Y.Ibrohimov, Q.Muhammadjonov, N.Murodova, Z.Ibrohimovalar faoliyat ko‘rsatdilar. Shu o‘rinda T.Aydarovning tadqiqotlarini ham e‘tiborga olish lozim.²

Mustaqil til va dialektlarni areal o‘rganish, tilshunoslikda yangi va dolzarb yo‘nalishlardan biri bo‘lib, bu soha tilning hududiy o‘zgarishlari, dialektlar va lahjalarning o‘zaro ta‘siri, shuningdek, tillar o‘rtasidagi dominantlik jarayonlarini o‘rganadi. Areal lingvistikasi, turlar va dialektlarning tarqalishi va o‘zaro bog‘liqligini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi.

Areal lingvistikada tayanch bo‘ladigan bir necha tushunchalar bor. Bular areal, izoglossa, takson, innovatsiya, zona, kontinuum va boshqalardir. Shu o‘rinda, ushbu tushunchalardan biri bo‘lgan izoglossaga to‘xtalamiz. Izoglossa lotincha izo - teng, glossa - til degan ma‘nolarni bildiradi va bir dialekt, lahja doirasidagi yoki aloqada bo‘lgan tillardagi fonetik, leksik va grammatik xususiyatlar mosligi darajasiga ko‘ra tarqalishini ko‘rsatadigan shartli belgidir. Boshqacha aytganda, lingvistik kartalarda til va sheva xususiyatlarining tarqalish chiziqlarini

¹ А.Шерматов. Лингвистик География Нима? Тошкент.1981.

² Айдаров, Т. 1991. Проблемы диалектной лексикологии и лингвистической географии. Алма-Ата: Рауан.

belgilashda va har bir lingvistik belgini ifodalashda qo'llanadigan shartli belgidir. Bu termin latish dialektologi A. Bilenshteyn tomonidan fanga kiritilgan. Izoglossa termini quyidagi mazmuni ifoda qiladi: izoglossa kartalashtirishda lingvistik arealning atributim ko'rsatadi. Bunda har bir izoglossa kartada aks ettiriladi va uning tarqalish kengligi ko'rsatiladi. Bu kenglikda izoglossalarning zichroq joylashishi shu til yoki sheva hodisasining qadimiyroq bo'lgan arealini yoki shu hududda mustshkam joylashib qolganligini, siyrakroq joylashgan izoglossalardan uning keyinchalik yuzaga kelganligini yoki ona arealga eltuvchi ekanligini anglash mumkin.

Izoglossalar vazifasini fonemalar, ulaming variatsiyalari, morfemalar, ulaming variantlari, grammatik shakllari, leksemalar bajarishi mumkin. Shu tufayli uning *izofonema*, *izomorfema*, *izoleksema* tiplari belgilanadi. Masalan, turli sheva va tillarda tez-tez takrorlanuvchi cho'ziq *o*: unlisi izofonema sifatida, *-a* ko'plik affiksi varianti izomorfema sifatida, vazmin ma'nosidagi *salaqa*, *epidemiya* ma'nosidagi 'iraq kabi so'zlar izoleksema sifatida qatnashishi mumkin. Shuningdek, adabiyotlarda izoglossalarning *izofon* (fonetik izoglossa), *izomorff* (morfologik izoglossa), *izoleks* (leksik izoglossa), *izosema* (semantik izoglossa) haqida ham ma'lumotlar beriladi.³ Areal lingvistikaga oid maxsus adabiyotlarda *talaffuz izoglossasi* (u leksik izoglossaga tenglashtiriladi), *sintaktik izoglossa* (gapning ba'zi aspektlari chizmasi), *izosintagma* (sintaktik izoglossa) kabi tiplari tilga olinadi.

Surxondaryo viloyati, xususan, Boysun tumani o'ziga xos dialektik farqlanishlari bilan ajralib turadi. Qishloq xo'jaligiga oid izoglossalarni tahlil qilishda, asosan, dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik kabi mavzularga yuzlanib, "Pulhokim" va "Tangimush" mahallalari misolida tahlil qilamiz. Ushbu arealdagi izoglossalarni quyidagicha tasniflab o'rganish mumkin:

Qishloq xo'jaligiga doir izoglossalar

Izofonlar: *qoychi (P,T) – qaychi, kombay(P), komboy(T) – kombayn, o'raq(P), vo'raq(T) – o'roq, buvdoy(P,T) – bug'doy, orpa(P,T) – arpa, kartishka(P,T) – kartoshka, piyaz(P,T) -piyoz, poxta(P,T) – paxta, badring(P,T) – bodring, pamadur(P,T) – pomidor;*

Izolekslar: *gupsi, chornoviq(P), tishlovich, ombir(T) – ombur, sapkavoy(P), lapatka(T) – lapatki, hoyat(P), agarat(T) – dala, makka(P), so'ta(T) – makkajo'xori,*

Izomorflar: *ombir - ombur, chornoviq – chornovuq, sabizi(P,T) - sabzi;*

Chorvachilikka doir izoglossalar

Izofonlar: *buzov(P,T) – buzov, ho'kkiz(P,T)- ho'kiz , yeshshak(P), eshshak(T) – eshak, toviq(P,T) – tovuq, xo'raz(P,T)- xo'roz, jem(P,T) - yem, biyda(P,T) – beda, vo't(P,T) – o't, sorimoy(P,T) – saryog', dash(P,T) – dasht;*

Izolekslar: *siyir(P), inak(T) – sigir, sarka(P), yechki(T) – echki, qotiq(P), chakki(T) – qatiq;*

Bog'dorchilikka oid izoglossalar

Izofonlar: *Alma(P,T) – olma, juzum(P,T) – uzum, bihi(P,T) - behi, torbiz(P,T) – tarvuz, glas(P,T) – gilos, onar(P,T) – anor, takqoychi(P,T) – tokqaychi, jong'aq(P,T) – yong'oq;*

Izolekslar: *qorali (P,T) – olxo'ri, zardoli(P), vo'rik(T) – o'rik, nashvat, nashvati (P,T) – nok;*

Izofon fe'llar: *sovdi – sog'di, bayladi – bog'ladi, oytti – aytdi, berib jibardi – berib yubordi, shipir – supur, yeshitmoq – eshitmoq, ko'baymoq – ko'paymoq.*

Izoglossalarning leksik xususiyatlari. Tadqiq etilgan hududlarda qishloq xo'jaligiga oid leksik birliklar sezilarli darajada variantlilikni namoyon etadi. Xususan, bir tushunchaning turli

³ Ashirboyev S. Areal lingvistika. Bookmany print. – Toshkent. – B.39-40.

shevalarda turlicha nomlanishi izolekslar orqali ifodalanadi. Masalan, siyir – inak, sarka – yechki, qotiq – chakki, hoyat – agarat kabi birliklar bir xil denotativ ma’noni bildirsa-da, hududiy farqlanishni ko’rsatadi. Shuningdek, makka – so’ta, zardoli – vo’rik, qorali – olxo’ri kabi misollar ham leksik izoglossalarning keng tarqalganligini tasdiqlaydi. Bu holat mazkur hudud aholisining tarixiy, ijtimoiy va madaniy aloqalari natijasida shakllangan leksik qatlamning rang-barangligini ko’rsatadi.

Fonetik xususiyatlari. Tez-tez uchraydigan holat - barcha qipchoq shevasida so’zlashuvchilarga xos bo’lgan j lashish. Shuningdek, o tovushining a ga; a ning o ga o’zgarish holatlari ko’p: kasa – kosa, torbiz – tarvuz. O’ harfi bilan boshlanadigan so’zlar oldidan v tovushining qo’shib aytilishi ham kuza: vo’chaq, vo’xlov, vo’t.

Morfemik xususiyatlari. Morfemik jihatdan kuzatilgan izoglossalar so’z tarkibidagi qo’shimcha va shakl variantlarining hududiy o’zgarishida namoyon bo’ladi. Jumladan, ombir – ombur, chornoviq – chornovuq, sabizi – sabzi kabi birliklarda fonetik o’zgarish bilan birga morfemik variantlilik ham kuzatiladi. Bu o’zgarishlar ayrim affikslarning talaffuz yoki qo’llanishdagi farqlari bilan izohlanadi. Shuningdek, fe’llarda uchraydigan berib juvardi – berib yubordi, bayladi – bog’ladi, oytti – aytdi kabi shakllar ham morfemik va fonetik xususiyatlarning uyg’unlashgan holda namoyon bo’lishini ko’rsatadi. Mazkur holatlar shevalarda grammatik shakllarning o’ziga xos rivojlanish yo’llarini yoritishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, qishloq xo’jaligiga oid izoglossalarni areal lingvistika nuqtayi nazaridan o’rganish tilning hududiy xususiyatlarini aniqlashda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Boysun tumani “Pulhokim” va “Tangimush” mahallalari misolida olib borilgan tahlillar shuni ko’rsatdiki, ushbu hududlarda fonetik, leksik va morfologik jihatdan o’ziga xos dialektal farqlar mavjud bo’lib, ular izoglossalar orqali aniq tasniflanadi. Ayniqsa, dehqonchilik, chorvachilik va bog’dorchilikka oid so’z qatlamida bu farqlar yanada yaqqol namoyon bo’ladi. Umuman olganda, areal lingvistika o’zbek tilshunosligida nisbatan yangi yo’nalish bo’lishiga qaramay, dialektlarni chuqur o’rganish, ularning o’zaro aloqadorligini aniqlash hamda adabiy til taraqqiyotiga ta’sirini yoritishda muhim ilmiy asos bo’lib xizmat qiladi. Shu bois, bunday tadqiqotlarni kengaytirish va boshqa hududlar misolida ham davom ettirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ashirboyev S. Areal lingvistika. Bookmany print. – Toshkent. – B.39-40.
2. Айдаров, Т. 1991. Проблемы диалектной лексикологии и лингвистической географии. Алма-Ата: Пауан.
3. Alimova Sh., Jumaniyozova S. Mustaqil til va dialektlarni areal o’rganish masalasi//Ta’lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. 2025. –B.204-207
4. Normurodova F. Areal shevalarning o’rganilishi doirasida ayrim mulohazalar//SYNAPSES: Insights Across the Disciplines. Volume 1, Issue 5. 2024. –B. 296-298.
5. Ergashova Y. Moddiy-maishiy hayot bilan bog’liq izoglossalar tahlili sherobod tumani “Qizilolma” mahallasi misolida// “Globallashuv sharoitida ilm-fan muammolari”. – B. 209-211.
6. А.Шерматов. Лингвистик География Нима? Тошкент.1981.